

Análise da frequência de dano DNA e alterações leucocitárias em morcegos da Reserva Ecológica do IBGE, Brasil

Daniel Vitor Alves dos Reis

Emanuele Monteiro Lemos

Lucca de Araujo Toschi

Luiza Borges da Motta Batalha

Laurielly Maria Itacarambi da Silva

Marcelino Benvindo-Souza

Resumo: O teste de micronúcleo e a análise dos perfis leucocitários são biomarcadores importantes para avaliar danos celulares e respostas imunológicas. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo aplicar o teste de micronúcleo e análise de perfis leucocitários em sangue periférico de morcegos na Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Distrito Federal, Brasil. Os morcegos foram coletados em abrigos na Unidade de Conservação. Um total de 26 morcegos de três espécies da família Phyllostomidae (*Glossophaga soricina*, *Carolla perspicillata* e *Micronycteris megalotis*) pertencentes as guildas nectarívora, frugívora e insectívora, respectivamente. Os resultados não indicaram diferença para o teste de micronúcleo (dano no DNA) e perfis leucocitários entre as espécies/guildas tróficas. Esses resultados servem como nível basal, importantes para comparação com outras regiões, sobretudo áreas com diferentes pressões ambientais.

Palavras-chave: Quirópteros; teste de micronúcleo; unidade de conservação; cerrado; guilda trófica.

Abstract: The micronucleus test and the analysis of leukocyte profiles are important biomarkers for assessing cellular damage and immune responses. In this context, the present research aimed to apply the micronucleus test and leukocyte profile analysis on peripheral blood of bats in the Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Distrito Federal, Brazil. Bats were collected from roosts within the Conservation Unit. A total of 26 bats from three species of the Phyllostomidae family (*Glossophaga soricina*, *Carollia perspicillata*, and *Micronycteris megalotis*) belonging to the nectarivorous, frugivorous, and insectivorous guilds, respectively, were analyzed. The results showed no significant difference in the micronucleus test (DNA damage) and leukocyte profiles between species/trophic guilds. These findings serve as a baseline, important for comparison with other regions, particularly areas under different environmental pressures.

Keywords: chiropteran; micronucleus test; conservation unit; cerrado; trophic guild.

1. Introdução

Os morcegos representam 22% dos mamíferos do mundo, possuindo uma diversidade de 1474 espécies, sendo mais abundantes nas regiões neotropicais (Mickleburgh *et al.*, 2002; Simmons & Cirranello, 2024). No Brasil, essa diversidade se estende a 186 espécies de quirópteros distribuídos em 9 famílias (Garbino *et al.*, 2024). Esses organismos possuem papéis ecológicos importantes para os ecossistemas. Os quirópteros insetívoros controlam as populações de insetos e pragas, enquanto os frugívoros e nectarívoros são responsáveis pela dispersão de sementes e polinização (Fleming & Sosa, 1994; Kunz *et al.*, 2011).

Devido à intensa degradação ambiental, os morcegos vêm sofrendo constantes ameaças como perda de habitats devido ao desmatamento, atividades agropecuárias, urbanização e mineração (Hutso *et al.* 2001). A poluição por pesticidas e metais pesados são algumas das fortes ameaças que as comunidades de quirópteros enfrentam (Junior *et al.*, 2022; Zukal *et al.*, 2015; Gallant *et al.*, 2020). Dessa forma, por serem sensíveis aos xenobióticos e alterações ambientais, os morcegos são comumente utilizados como bioindicadores para avaliar a qualidade ambiental (Calao-Ramos *et al.*, 2021; Benvindo-Souza *et al.*, 2022).

Os poluentes químicos, ou xenobióticos, podem alterar o funcionamento metabólico de vários tipos de organismos, comprometendo o crescimento, promovendo malformações embrionárias, prejuízos na resposta imunológica e na redução da fecundidade, e também, pode aumentar a suscetibilidade a doenças, prejuízos na adaptação, e até mesmo a extinção de espécies (Kurelec, 1993; Theodorakis, 2001). Essa interação afeta também a integridade dos cromossomos dos organismos, sendo possível avaliar o potencial mutagênico de determinados agentes clastogênicos (Bolognesi *et al.*, 2013). Sendo assim, o teste de Micronúcleo (MN) em células esfoliadas de mucosa bucal e sangue se torna importante para monitorar populações expostas a riscos genotóxicos, beneficiando-se por ser pouco invasivo (Benvindo-Souza *et al.*, 2019a). Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar a frequência da ocorrência de MN e traçar o perfil leucocitário de morcegos na Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Distrito Federal (DF).

2. Metodologia

2.1 Área de estudo

A Reserva Ecológica do IBGE, criada em 1975, é uma área de conservação científica localizada no centro-sul do Distrito Federal, a 26 km do centro de Brasília (Figura 1). Com uma

extensão de 1.391,25 hectares, faz parte do mosaico de áreas protegidas do DF, incluindo a Área de Proteção Ambiental (APA) Gama Cabeça de Veado (Decreto Distrital nº 9.471, de 1986), a APA do Planalto Central (Decreto s/nº, de 2002) e a Reserva da Biosfera do Cerrado (Lei Distrital nº 742, de 1994). Reconhecida por sua relevância no Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, a reserva integra a rede ILTER (International Long Term Research Network) desde 1998, demonstrando sua importância em redes nacionais e internacionais de pesquisa ecológica.

A reserva destaca-se pela sua ampla diversidade biológica, protegendo mais de 4.000 espécies, das quais 55 estão ameaçadas de extinção e 91 são endêmicas do bioma Cerrado. Com infraestrutura que inclui laboratórios e coleções científicas, a reserva apoia estudos sobre biodiversidade, riscos ecológicos e estratégias de manejo sustentável, consolidando-se como um centro de produção de conhecimento vital para o planejamento territorial e a preservação ambiental.

Figura 1. Área da Reserva Ecológica do IBGE, localizada no Distrito Federal

2.2 Coleta dos morcegos

Os morcegos foram capturados com redes de neblina em abrigo (área de construções) na Reserva. Após as capturas, os morcegos eram pesados/triados para identificação a nível de espécies (Reis et al., 2013). Em seguida, foram realizadas as coletas de pêlos, sangue e células

esfoliadas de mucosa oral (Figura 2), e soltos em seguida. No entanto, no presente relatório, vamos abordar as análises em amostras de sangue.

2.3 Teste de micronúcleo em sangue periférico e análise de perfis leucocitários

O teste de micronúcleo foi aplicado para avaliar dano no DNA em sangue periférico de morcegos. Uma gota de sangue foi coletada em capilares da asa com uma seringa e o esfregaço foi feito em seguida (duas lâminas por animal). Após secas à temperatura ambiente, as lâminas foram fixadas em metanol P.A por 10 minutos. Quando fixadas, as lâminas foram coradas com o kit Instant Prov (10 a 12 mergulho em cada corante). A leitura das lâminas para o teste de micronúcleo (1000 células) e 100 células para leucócitos (Linfócito, Monócito, Basófilo, Eusínófilo e Neutrófilo) foi realizada em microscópio óptico na objetiva de 100x.

2.4 Análise da qualidade do ar

Figura 2. Método de estudo. A) Morcego capturado na rede de neblina. B e C) obtendo sangue do morcego e pressionando na lâmina antes do esfregaço. D) coletando amostra da mucosa da boca do morcego.

A poluição atmosférica foi aferida por meio da análise de material particulado (PM_{2,5} e PM₁₀) com um detector de qualidade do ar (Temtop M2000). O PM₁₀ é composto por partículas com menos de 10 µm de diâmetro, enquanto o PM_{2,5} representa partículas com menos de 2,5 µm (Costa et al., 2017). Como referência, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA

nº 506/2024) estabeleceu um valor base de até 15 para PM_{2,5} e até 45 para PM₁₀ como um bom nível de qualidade do ar.

2.5 Análise de Dados

Os perfis leucocitários são apresentados pela frequência média±erro padrão. Uma análise de variância ANOVA foi realizada para a comparação entre as guildas tróficas (espécies). A mesma análise foi executada entre o dano no DNA em relação ao hábito alimentar das espécies. As análises foram executadas no software BioEstat 5.0, considerando $p < 0.05$ como significância. Enquanto o box plot foi gerado no Jamovi v.2.5.

4. Resultados e discussão

Foram coletados 26 morcegos pertencentes a família Phyllostomidae, sendo eles: *Glossophaga soricina* (n = 13; 7 machos e 6 fêmeas), *Carolla perspicillata* (n = 8; 3 machos e 5 fêmeas) e *Micronycteris megalotis* (n = 5; 4 machos e 1 fêmeas) (Figura 3). Para o hábito alimentar, os morcegos pertenciam a três guildas tróficas, nectarívora, frugívora e insetívora. Já em relação ao material particulado na Reserva Ecológica, estavam com valores de PM₁₀ (3.1) e PM_{2,5} (1.8), sendo este último levemente acima dos limites estabelecidos pela legislação. Essas partículas menores podem ser de fumaça de veículos na região no entorno da Reserva.

Figura 3. Representantes das espécies de morcegos estudados na Reserva Ecológica do IBGE. **A:** *Carolla perspicillata*; **B:** *Micronycteris megalotis*; **C:** *Glossophaga soricina*.

Não observamos diferença significativa para nenhum parâmetro de perfis leucocitários entre guildas tróficas dos morcegos da Reserva Ecológica do IBGE (Tabela 1), bem como entre a relação neutrófilo e linfócito. Nossos dados também concordam com Sotero et al. (2023) por não detectar diferença na frequência de leucócitos na unidade de conservação.

Tabela 1. Frequência de perfil leucocitário em morcegos da Reserva Ecológica do IBGE, DF.

Leucócitos	Frequência média±erro padrão			p valor
	Nectarívoro	Frugívoro	Insetívoro	
Linfócito	82,46±2,85	87,38±3,51	93,40±2,38	0,102
Monócito	2,77±0,61	1,13±0,58	0,80±0,20	0,050
Basófilo	1,46±0,40	1,13±0,55	0,75±0,43	0,514
Eusínófilo	1,54±0,27	3,50±1,16	1,00±0,32	0,153
Neutrófilo	13,08±2,26	6,88±3,10	4,20±2,29	0,074
N/L	0,17±0,03	0,09±0,04	0,05±0,03	0,091

Não houve diferença ($p > 0,05$) na frequência de dano no DNA entre as guildas tróficas/espécies. A frequência de dano estava abaixo dos valores registrados por Benvindo-Souza et al. (2023), indicando ser homogênea a comunidade. No entanto, isso era esperado por ser uma unidade de conservação. Para a análise entre o sexo, também não houve diferença entre machos e fêmeas de nectarívoros ($F = 2,38$; $p = 0,151$). Outros estudos também não observaram diferença na frequência de micronúcleo entre o sexo de morcegos (Benvindo-Souza et al., 2019, 2023; Adam et al., 2022).

Figura 5. Frequência de dano no DNA entre guildas tróficas de morcegos coletadas na reserva do IBGE, Brasília, DF. Nectarívoro) *Glossophaga soricina*, Frugívoro) *Carolla perspicillata* e Insetívoro) *Micronycteris megalotis*. Box plots com dados dispersos. A mediana é indicada pela linha, enquanto a média pelo quadrado preto.

Em geral, nossos resultados demonstram que não existe diferença tanto para análise leucocitária, quanto para dano no DNA entre espécies (guildas tróficas), isso indica que a área da Reserva Ecológica do IBGE cumpre com seu papel político ambiental de preservação estabelecido no Decreto Distrital nº 9.471, de 1986, mantendo sua biodiversidade de habitante preservada. Por esse fator, essa área tem potencial de ser usada como controle para estudos de áreas impactadas. O presente estudo também concordo com Sotero et al. (2023) onde não observou diferença na frequência na lesão do DNA entre espécie nectarívora e frugívora em unidade de conservação no cerrado.

5. Conclusão

Em resumo, apresentamos o nível basal de micronúcleo como indicador de dano no DNA e perfis leucocitários em morcegos da Reserva Biológica do IBGE, Distrito Federal. Em geral não houve diferença para os biomarcadores entre morcegos frugívoros, nectarívoros e insetívoros. Estudos futuros são encorajados em outras áreas do Distrito Federal para avaliar a sensibilidade dos morcegos em diferentes matrizes de uso e cobertura do solo. Também vale sublinhar que este estudo avaliou morcegos em abrigos na reserva e todos pertencentes à família Phyllostomidae. Neste sentido, se tivéssemos amostrados outras famílias, sobretudo aqueles insetívoros pertencentes à família Molossidae e Vespertilionidae talvez tivéssemos obtido outras respostas. Portanto, também destacamos que ainda vamos analisar outros marcadores como a análise de micronúcleo e outras anormalidades nucleares em células esfoliadas de mucosa oral, ensaio cometa em amostras de sangue, bem como análise de metais em pelos e que tais resultados podem ser alterados posteriormente.

6. Agradecimentos

Agradecemos aos funcionários da Reserva Ecológica do IBGE, em Brasília, onde nos deram a permissão para executarmos este presente estudo, além de ter nos recebido e acolhido com muito carinho durante todos os dias do desenvolvimento da pesquisa. Agradecemos também a Universidade Estadual de Goiás (UEG) por ter subsidiado inteiramente o estudo e a nossa estadia na Reserva Ecológica. Além disso, também gostaríamos de agradecer o Marcelino Benvindo-Souza, por ter nos supervisionado e orientado durante todos os dias da pesquisa, nos dando o suporte e auxílio necessário para executarmos de maneira adequada o estudo.

7. Referências

BENVIDO-SOUZA, M.; BORGES, R. E.; PACHECO, S. M.; DE SOUZA SANTOS, L. R. Genotoxicological analyses of insectivorous bats (Mammalia: Chiroptera) in central Brazil: The oral epithelium as an indicator of environmental quality. *Environmental Pollution*, v. 245, p. 504–509, 2019.

BENVIDO-SOUZA, M.; SOTERO, D. F.; DOS SANTOS, C. G. A.; DE ASSIS, R. A.; BORGES, R. E.; DE SOUZA SANTOS, L. R.; DE MELO E SILVA, D. Genotoxic, mutagenic, and cytotoxic analysis in bats in mining area. *Environmental Science and Pollution Research*, v. 30, n. 40, p. 92095–92106, 2023.

BOLOGNESI, C.; KNASMÜLLER, S.; NERSEYAN, A.; THOMAS, P.; FENECH, M. The HUMNxl scoring criteria for different cell types and nuclear anomalies in the buccal micronucleus cytome assay – An update and expanded photogallery. *Mutation Research/Reviews in Mutation Research*, v. 753, p. 100–113, 2013.

BRASIL. IBGE. Reserva Ecológica do IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/biodiversidade/15814-reserva-ecologica-do-ibge-biodiversidade-terrestre.html?=&t=o-que-e>.

CALAO-RAMOS, C.; GAVIRIA-ANGULO, D.; MARRUGO-NEGRETE, J.; CALDERON-RANGEL, A.; GUZMAN-TERAN, C.; MARTÍNEZ-BRAVO, C.; MATTAR, S. Bats are an excellent sentinel model for the detection of genotoxic agents: Study in a Colombian Caribbean region. *Acta Tropica*, v. 215, art. 106141, 2021.

FM DE ALMEIDA, B.; BARBOSA, T. S.; DEL RIO P CIARLINI, L.; ANDRÉ PEDRO, W.; LUIS BELUCCIO, M.; HELENA QUEIROZ, L.; CÉSAR CIARLINI, P. Hematological values from captive vampire bats *Desmodus rotundus* (E. Geoffroy, 1810). *Chiropt. Neotrop.*, p. 780–785, 2010.

FLEMING, T. H.; SOSA, V. J. Effects of nectarivorous and frugivorous mammals on reproductive success of plants. *Journal of Mammalogy*, v. 75, n. 4, p. 845–851, 1994.

GARBINO, G.S.T; CLÁUDIO, V.C, GREGORIN, R; LIMA I.P; LOUREIRO, L.O; MORAS L.M, et al.. Updated checklist of bats (Mammalia: Chiroptera) from Brazil. *Zoologia (Curitiba)*. 2024;41:e23073: <https://doi.org/10.1590/S1984-4689.v41.e23073>

GALLANT, L. R.; GROOMS, C.; KIMPE, L. E.; SMOL, J. P.; BOGDANOWICZ, W.; STEWART, R. S.; CLARE, E. L.; FENTON, M. B.; BLAIS, J. M. A bat guano deposit in Jamaica recorded agricultural changes and metal exposure over the last > 4300 years. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 2020.

HUTSO, A. M.; MICKLEBURGH, S. P.; RACEY, P. A. Microchiropteran bats: global status survey and conservation action plan. *IUCN/SSC Chiroptera Specialist Group*. Gland, Switzerland: IUCN, 258 p., 2001.

JUNIOR, N. D. V.; DA SILVA, M. I.; PAROLIN, C. P. Poluição sensorial e mamíferos em ambientes urbanos: uma revisão. *Revista Inclusiones*, v. 9, n. 3, p. 197–216, 2022.

KUNZ, T. H.; BRAUN DE TORREZ, E.; BAUER, D.; LOBOVA, T.; FLEMING, T. H. Ecosystem services provided by bats. *Annals of the New York Academy of Sciences*, v. 1223, p. 1–38, 2011.

KURELEC, B. The genetic disease syndrome. *Marine Environmental Research*, v. 35, p. 341–348, 1993.

MICKLEBURGH, S. P.; HUTSON, A. M.; RACEY, A. P. A review of the global conservation status of bats. *Oryx*, v. 36, n. 1, p. 18–34, 2002.

REIS, N. R.; PERACCHI, A. I.; PEDRO, W. A.; LIMA, I. P. *Mamíferos do Brasil*. 437 p., 2006.

REIS, N. R.; PERACCHI, A. I.; PEDRO, W. A.; LIMA, I. P. *Morcegos do Brasil*. 2007.

SIMMONS, N. B.; CIRRANELLO, A. L. Bat Species of the World: A taxonomic and geographic database. Version 1.6, 2024.

THE JAMOVI PROJECT. *jamovi* (Version 2.5) [Computer Software]. Disponível em: <https://www.jamovi.org>, 2024.

THEODORAKIS, C. W. Integration of genotoxic and population genetic endpoints in biomonitoring and risk assessment. *Ecotoxicology*, v. 10, p. 245–256, 2001.

ZUKAL, J.; PIKULA, J.; BANDOUCHOVA, H. Bats as bioindicators of heavy metal pollution: history and prospect. *Mammalian Biology*, v. 80, p. 220–227, 2015.